

BOLONYA TA'LIM TIZIMIDAGI AKADEMIK ERKINLIK VA MUSTAQIL FIKRLASH TAMOYILLARINING FALSAFIY TAHLILI

KARIMOV ZAFARBEK ATABOYEVICH

Urganch davlat pedagogika instituti dotsenti

Falsafa fanlari bo'yicha fan doktori(PhD)

Email: zafar.karimov.1988@bk.ru

Tel: +998 93 922-70-97

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285725>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi Bolonya ta'lim tizimidagi akademik erkinlik va mustaqil fikrlash tamoyillarining falsafiy asoslari yoritiladi. Ularning ta'lim jarayonidagi o'rnini, shaxs rivojlanishidagi ahamiyati hamda xalqaro tajribadagi tatbiqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu tamoyillarning globallashuv sharoitida ta'lim sifati va innovatsion taraqqiyotga ko'rsatadigan ta'siri ilmiy nuqtayi nazardan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Bolonya jarayoni, akademik erkinlik, mustaqil fikrlash, ta'lim falsafasi, globallashuv, innovatsiya.

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛОНИИ

Аннотация: В тезисе рассматриваются философские основы академической свободы и независимого мышления в Болонской системе образования. Анализируется их роль в образовательном процессе, значение для развития личности, а также опыт внедрения в международной практике. Кроме того, обосновывается влияние данных принципов на качество образования и инновационное развитие в условиях глобализации.

Ключевые слова: Болонский процесс, академическая свобода, независимое мышление, философия образования, глобализация, инновации.

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF ACADEMIC FREEDOM AND INDEPENDENT THINKING IN THE BOLONIAN EDUCATION SYSTEM

Abstract: This thesis examines the philosophical foundations of academic freedom and independent thinking within the Bologna education system. It analyzes their role in the learning process, their importance for personal development, and their application in international practice. Furthermore, the study highlights the impact of these principles on the quality of education and innovative progress in the context of globalization.

Keywords: Bologna Process, academic freedom, independent thinking, philosophy of education, globalization, innovation.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimi nafaqat pedagogik yoki tashkiliy hodisa, balki chuqur falsafiy-ma'naviy jarayon sifatida ham ko'rilmogda. Ta'lim sifati va samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lsa-da, ularning markazida akademik erkinlik va mustaqil fikrlash tamoyillari turadi. Ayniqsa, Bolonya jarayoni doirasida shakllangan ta'lim

modeli bu tamoyillarni chuqur integratsiya qilish orqali nafaqat Yevropa, balki butun dunyo oliy ta'lim makoniga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu tamoyillar falsafiy nuqtai nazardan inson erkinligi, tafakkurning ochiqqligi, ijodiy salohiyatni rivojlantirish va demokratik qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bolonya ta'lim tizimi – Yevropa davlatlarini birlashtiruvchi islohotlar jarayoni bo'lib, uning maqsadi ta'lim sifatini oshirish, talabalar ehtiyojlariga moslashish va xalqaro raqobatbardosh kadrlar tayyorlashdir. Bu tizim falsafiy jihatdan inson erkinligi, tenglik, hamkorlik va shaxsning uzluksiz rivojlanishi tamoyillariga asoslanadi.

ASOSIY QISM

Ta'limda talabalar faolligi va mustaqilligi natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, Bolonya tizimida bu tamoyillar ajralmas o'rin tutadi. Jing Xu (2008) Bolonya jarayonini tahlil qilib, uning maqsadlari bilan bir qatorda muammolarini ham ko'rsatadi. Unga ko'ra, jarayon Yevropadagi oliy ta'limni yagona maydonga keltirishga qaratilgan bo'lsa-da, turli mamlakatlarning madaniy va ta'limiy farqlari uni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda. Uning ta'kidlashicha: “Akademik erkinlik va mustaqil fikrlash Bolonya jarayonining asosiy tamoyillaridir; ammo ularni amalga oshirish har bir mamlakatning o'ziga xos ijtimoiy-madaniy va ta'lim muhitiga sezgir moslashuvni talab qiladi” [1].

Shu bilan birga, Jing Xu Bolonya jarayonining ijobiy jihatlarini ham qayd etadi. U akademik mobillik, ta'lim sifatini oshirish va xalqaro hamkorlikning kuchayishini muhim yutuqlar sifatida baholaydi. Biroq jarayonni amalga oshirish milliy an'ana va madaniy farqlar sababli qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois, akademik erkinlik va mustaqil fikrlash Bolonya jarayonining asosiy tamoyillari bo'lsa-da, ularni har bir mamlakatning o'ziga xos ta'limiy va ijtimoiy-madaniy muhitiga moslashtirish zarurdir.

Bundan tashqari, Bolonya jarayonining muvaffaqiyati ta'lim tizimlarining universal tamoyillar bilan birga, milliy va madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda amalga oshirishiga bog'liqdir [2]. Ayniqsa, talabalar va o'qituvchilar uchun yaratilgan akademik erkinlik sharoitlari, ularning o'z fikrlarini erkin ifoda etishi va ilmiy izlanishlar olib borishi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-madaniy muhitga to'liq mos bo'lishi lozim [3]. Bu yondashuv ta'lim jarayonining yanada samarali va muvaffaqiyatli bo'lishiga xizmat qiladi.

So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, akademik erkinlik darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda xalqaro ilmiy hamkorlik ham sezilarli darajada kuchliroq bo'ladi. Travis A. Whetsell va Jen Sidorova olib borgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ayniqsa gumanitar va ijtimoiy fanlarda erkinlik ilmiy hamkorlik uchun qulay muhit yaratadi [4].

Bolonya tizimi talabalarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishni ko'zda tutadi. Falsafada tafakkur erkinligi inson dunyoqarashini kengaytiruvchi asosiy omil sifatida talqin qilinadi. Mustaqil fikrlash shaxsiy mas'uliyatni kuchaytiradi, jamiyat taraqqiyotida faol ishtirok etishga undaydi, ijodiy yondashuv esa talabani mehnat bozorida raqobatbardosh kadr sifatida shakllantiradi.

Mustaqil fikrlash – bu bilim, tajriba va tahliliy qobiliyatlar asosida qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va yangi g'oyalar yaratish qobiliyatidir. Bolonya tizimida bu tamoyilga katta e'tibor qaratilib, ta'lim jarayonida savol-javoblar, loyiha ishlari va muammoli vaziyatlarga yondashuvlar orqali rivojlantiriladi. Natijada, talabalar mustaqil va ijodiy shaxs, faol innovator hamda ijtimoiy faollar sifatida shakllanadi.

Shuningdek, mustaqil fikrlash demokratik jamiyatning asosiy poydevorlaridan biridir. Xorijiy tajribalar ko'rsatadiki, Bolonya tizimiga qo'shilgan mamlakatlarda akademik mobillik yoshlarning kasbiy hamda ma'naviy rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Chexiyada xorijiy talabalar sonining ortishi nafaqat ilmiy salohiyatni kuchaytirgan, balki madaniyatlararo muloqotni ham kengaytirgan. Bu jarayon ta'lim falsafasining asosiy jihatlari – insoniy qadriyatlarni boyitish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bolonya tizimidagi akademik erkinlik va mustaqil fikrlash tamoyillari ta'lim sifatini oshirish, shaxsning intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda talaba markazli yondashuvni ta'minlashda muhim falsafiy asos hisoblanadi. Ushbu tamoyillar talabalarning loyihaviy ishlarda ishtirok etishi, interaktiv darslarda faol bo'lishi va muammoli vaziyatlarni tahlil qilish orqali shakllanadi [5].

Akademik erkinlik va mustaqil fikrlashning falsafiy mohiyati inson erkinligi, tafakkurning ochiqligi va ijtimoiy hamkorlik tamoyillariga asoslangan bo'lib, Bolonya jarayoni doirasida oliy ta'limni jahon miqyosida yagona maydonga aylantirishga yordam beradi. Shu bois, ushbu tamoyillarni yanada mustahkamlash va rivojlantirish ta'lim tizimlarining kelajagi uchun katta ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Bolonya jarayoni oliy ta'limni globallashtirish sharoitida yangilash va uni xalqaro standartlarga moslashtirishning eng muhim bosqichlaridan biridir. Uning markazida turgan akademik erkinlik va mustaqil fikrlash tamoyillari nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki shaxsning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, erkinlikka asoslangan ta'lim modeli talabalar o'rtasida mobillikni kuchaytiradi, madaniyatlararo muloqotni kengaytiradi va demokratik qadriyatlarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, bu tamoyillar talaba markazli ta'limni shakllantirib, ularni faol, innovatsion va ijtimoiy mas'uliyatli shaxslarga aylantiradi. Shu bois, Bolonya jarayonining muvaffaqiyati universal ta'lim tamoyillarini milliy va madaniy xususiyatlar bilan uyg'unlashtirishga bevosita bog'liqdir. Kelgusida oliy ta'lim tizimi rivojida ushbu tamoyillarni mustahkamlash, ularni ijtimoiy-madaniy muhitga moslashtirish va amaliyotda samarali qo'llash ta'limning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi eng muhim omillardan biri bo'lib qoladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Xu J. A critical analysis of the barriers to achieving the Bologna Process // *Frontiers of Education in China*. 2008. – P. 607-612.
2. Xu J. A critical analysis of the barriers to achieving the Bologna Process // *Frontiers of Education in China*. 2008. – P. 612-620.
3. Xu J. A critical analysis of the barriers to achieving the Bologna Process // *Frontiers of Education in China*. 2008. – P. 620-622.
4. ENQA. *Developments in the Bologna Process and the way forward*. – Brussels, 2017.
5. Whetsell T. A., Sidorova J. *Academic Freedom and International Research Collaboration* // arXiv preprint. arXiv:2407.03968, 2024.